

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14632682>

OKS SIVILIZATSIYASI XUSUSIDA NEMIS OLIMLARINING TADQIQOTLARI TARIXSHUNOSLIGI

Xurramov Xayitmurod Boboqul o'g'li

Termiz davlat universiteti O'zbekiston tarixi va manbashunoslik kafedarsi
o'qituvchisi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Oks sivilizatsiyasining o'rganilishiga katta hissa qo'shgan Germaniya arxeologiya instituti xodimlarining ilmiy tadqiqotlariga asoslanib mazkur sivilizatsiyaning tarixshunosligi ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: Germaniya arxeologiya instituti, D.Xuff, Kay Kaniut, M.Toyfer, S.Vinkelmann, S.Kraus, N.Borofka, E.Luna, Jarqo 'ton, Sopollitepa, Bronza davri.

ABSTRACT

This article reveals the historiography of the Oxus civilization based on the research of the German Institute of Archeology, which made a significant contribution to the study of this civilization.

Key words: German Institute of Archeology, D.Huff, Kai Kaniuth, M.Teuffer, S.Winkelmann, S.Kraus, N.Borofka, E.Luneau, Jarkutan, Sopollitepa, Bronze Age.

KIRISH. Markaziy Osiyo bronza davri madaniyatlarining qo'shnilari bilan o'zaro aloqalari masalasi bu hududda yuqori darajada rivojlangan sivilizatsiyaning ilk kurtaklari paydo bo'lganidan buyon doimiy ravishda tarixchilar diqqat-e'tiborida bo'lib kelgan. Yillar davomida Kopettog' va Amudaryo bo'yidagi viloyatlar umumiy arxitekturasi, aholining turmush tarzi, iqtisodiy aloqalari va migratsiyasi jihatidan qadimgi Yaqin Sharq bilan uzviy bog'liq holda rivoj topa borgan. Amudaryo ya'ni Oks bo'yida shakllangan sivilizatsiya Yevropa tarixchilarini yangidan-yangi g'oyalar yaratishga undamoqda. Ushbu tadqiqotda Oks sivilizatsiyasining tarixshunosligiga alohida e'tibor berilgan bo'lib, Germaniya arxeologiya instituti vakillarining mazkur mavzuga oid asarlari ilmiy tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Oks sivilizatsiyasini nemis olimlari tomonidan tadqiq etilishi bevosita Germaniya arxeologiya instituti ilmiy xodimlarini D.Xaff, Kay Kaniut, M.Toyfer, S.Vinkelmann,

S.Kraus, N.Borofka nomlari bilan bevosita bog‘liq. 1994 yilda Germaniya arxeologiya instituti va O‘zbekiston arxeologiya instituti qo‘shma ekspeditsiyasi tashkil qilinib, Dietrix Xaff boshchiligidagi ekspeditsiya Jarqo‘ton yodgorligida dala tadqiqotlarini boshlaydi. Ekspeditsiyaning shimoliy Baqtriya metall buyumlari analizi bilan Ernst Pernitska va Yoahim Lutz shug‘ullanadi. D. Xaff o‘zining “Jondavlattepa va Jarqo‘ton[1]”, “Janubiy O‘zbekistondagi Jondavlattepa va Jarqo‘ton. O‘zbek-german qo‘shma ekspeditsiyasi[2]”, “Jarqo‘ton[3]”, “Ibodatxona yoki saroy? Jarqo‘ton – Baqtriyaning bronza davri arxeologik bino va turar-joyi[4]”, “Jarqo‘ton.Arxeologik lokalizatsiya[5]”, “Jarqo‘ton. 6-tepalikda arxeologik tadqiqotlar[6]”, “Markaziy Osiyoning bronza davri yodgorliklari arxitekturasi[7]”, “Surxondaryo viloyatida O‘zbek-German arxeologik tadqiqotlari[8]” nomli ilmiy tadqiqotlari bilan shimoliy Baqtriyadagi ilk shahar-davlat Jarqo‘tonni o‘rganishga ulkan hissasini qo‘shgan olim sifatida tarixda qoldi.

Arxeolog D.Xaffning izdoshi va shogirdi Kay Kaniutdir. Kay Kaniut o‘z izlanishlarini Shimoliy Baqtriyaning bronza davri metall buyumlariga bag‘ishladi va tadqiqotlarini ayni shu nom ostida o‘z dissertatsiyasida bayon qildi[9]. So‘ngra M.Toyfer bilan birgalikda janubi-g‘arbiy Tojikistondagi Bronza davri yodgorligi hisoblangan Rannij-Tulxar qabristonining xronologiyasini Baqtriyaning Sopolli madaniyati bilan solishtirgan risolasi chop etildi[10]. Rannij-Tulxar qabristoni haqidagi dastlabki tadqiqot 1968 yilda A.Mendelshtam tomonidan e‘lon qilingan[11]. So‘nggi yillarda yosh tadqiqotchilar ham bu mavzuga yana qaytishmoqda[12]. Kay Kaniut 2006 yilda Baqtriyadagi Sopolli madaniyatining o‘rganilishiga bag‘ishlangan monografiyasini e‘lon qildi[13]. Monografiyada Sopolli madaniyati geografik joylashuvi, xronologiyasi, terminologiyasi, kartografiyasi, iqlimi, O‘lanbuloqsoy vohasi, Bo‘stonsoy vohasi, Urgulsoy vohasi, Chakalakzorsoy vohasi, Sangardaksoy vohasi, madaniyatning evolutsion bosqichlari hisoblangan Sopolli, Jarqo‘ton, Bo‘ston, Mo‘llalitepa davrlari, A.Asqarov, F.Kol, H.P.Frankfor, F.Xibert, M.Toyfer izlanishlari natijalari, Sopolli madaniyatining xronologiyasini aniqlashda shimoliy va janubiy Baqtriya, Marg‘iyona, Zarafshon vohasi, shimoli-sharqiy Eron, Kopettog, janubi-g‘arbiy Turkamaniston, sharqiy Baqtriya, Kermon, Seiston, Balujiston yodgorliklari o‘xshashliklari xususida o‘z fikr va qarashlarini bayon qilgan. Uning 2007 yilda e‘lon qilgan maqolasi Sopolli madaniyatining so‘nggi bronza davri metallurgiyasi va qalay muammosiga bag‘ishlangan[14]. Bu muammoga e‘tibor qaratishining sababi Yaqin Sharq arxeologiyasidagi “Qalay muammosi” sabab bo‘lgan va bu xususida ko‘plab izlanishlar amalga oshirilganligi uning e‘tiborini tortgan[15]. Ma‘lumki, qalay dastlab Mesopotamiya metallurgiyasida miloddan avvalgi 3-2 mingyilliklarda muntazam ravishda ishlatilgan, ammo, qalay Mesopotamiyaga qaysi yo‘l bilan qayerdan olib kelinganligi noma‘lum. Tarixchilar miloddan avvalgi 2 mingyillikdagi savdo

munosabatlari haqida gapirishganda aniq dalillar borligi uchun qalay muammosiga albatta to'xtalishgan[16]. Muallif ham ushbu muammoga e'tibor qaratib, Sopolli madaniyati metallurgiyasini mufassal tasvirlagan. Quyidagi jadvalda Sopolli va Jarqo'tondan topilgan metall turlari va soni keltirilgan:

Xomashyo turi	Qalay bronza	Mishyak bronza	Qo'rg'oshin bronza	Qalay tarkibli kumush	Mishyak tarkibli kumush	Kumush	Umumiy
Sopollitepa	31	29	16	4	13	2	95
Jarqo'ton	6	12	3	1	27	6	55
Umumiy soni	37 (25%)	41 (27%)	19 (13)	5 (3%)	40 (27%)	8 (5%)	150 (100%)

Yodgorliklardan topilgan artefaktlar tarkibi ham alohida o'rganilgan va jadvalda aks etgan:

Xomashyo	Qalay bronza	Mishyak bronza	Qo'rg'oshin bronza	Qalay tarkibli kumush	Mishyak tarkibli kumush	Kumush	Umumiy
Ko'zgular	4	3			3		10
Ko'zgu tutqichlari			2				2
Muhrlar			4				4
Idishlar	7	2	1	1	1	1	13
Shisha idishlar			9				9
Qurol va aslahalar	7	4	2		14	2	29
To'qnog'ichlar	6	7	1	1	11	1	27
To'qmoqlar	3	5	1	1	9	1	20
Bilakuzuklar	6	10	3		3		22
Ziraklar	4	1		1	2	2	10
Munchoqlar	2						2
Diademlar		1				1	2
Umumiy	39	33	23	4	43	8	150

Sopolli madaniyatiga tegishli ikkita artifakt turi qalayli bronzadan yasalgan:

1-rasm. Sopolli madaniyati metall buyumlari. Biri quyma qo'rg'oshingga boy dastali ko'zgu. Boshqasi qalayli bronzadan yasalgan buyumlar.

Kay Kaniut Mesopotamiyada ishlatilgan qalay va Sopolli madaniyati qalay buyumlarini solishtirib, ulardagi o'xshashlikni topolmagan. Sopolli madaniyati qalay buyumlari konini janubiy va g'arbiy Afg'onistondan izlash kerakligi xususida taxminlarini bayon qilgan[17]. Shuningdek, miloddan avvalgi 3-2 mingyilliklarda ya'ni bronza davrida qalay foydalanilgan hududlar va uning tarqalish geografiyasi haqida ham boy ma'lumotlar keltirilgan(2-rasm).

2-rasm. Qadimgi qalaydan foydalanilgan hududlar.

NATIJALAR

Kay Kaniut keying yillarda Surhon vohasida arxeologik izlanishlarini davom ettirdi va tadqiqotlarini “Tilla buloq 2007. Dastlabki kampaniya”[18], “Tilla buloq 2008. Ikkinchi kampaniya uchun dastlabki hisobot[19]”, “Tilla buloq 2009. Uchinchi kampaniya uchun dastlabki hisobot[20]” nomli dokladlarini e’lon qildi.

Muallif 2010 yilda yana bir mukammal tadqiqotini “Janubiy Markaziy Osiyoning bronza davrida shaharlararo import: so’nggi topilmalar va ularning xronologiya va savdogo ta’siri” nomli maqolasini e’lon qildi. Tadqiqotda Markaziy Osiyo va Hind vodiysi o’zaro ta’siri, muhrlar, fil suyagi buyumlari, karneliy marjon-munchoqlar, Hind sivilizatsiyasidan Markaziy Osiyo importi, Mesopotamiya va Markaziy Osiyo, Ko’rfaz bilan savdo aloqalari, metall segmentli g’ildiraklar, gliptika san’ati ka’bi masalalar mukammal tarzda bayon qilingan. Ushbu tadqiqotning kata yutuqlaridan biri Markaziy Osiyo gliptika san’ati uning qo’shnilari bilan taqqoslangan(3-rasm.).

3,1-rasmda tasvirlangan muhr Professor Sh.Shaydullayev rahbarligidagi ekspeditsiya tomonidan Jarqo‘ton 6 tepaligidan topilgan. Muhr silndrsimon bo‘lib, uni bezatishda qadimgi Sharqda mashhur hisoblangan ilon motifidan foydalanilgan[21]. Ilon motifidan gliptikada foydalanish mavzusini yurtimizda ilk bor A.Shaydullayev o‘z

tadqiqotlarida ko‘tarib chiqqan[22]. 3,2-rasmda janubiy Osiyo gliptika san‘ati va Baqtriya muhrlari o‘zaro taqqoslangan[23]. 3,3-rasmda esa Hindistondan Akradan topilgan muhr va 3,4-rasmda Janubiy Osiyo bilan Baqtriya muhrlari o‘xshashliklari Sopolli muhrlari asosida tadqiq etilgan[24].

Muallif 2013 yilda o‘zining “Janubiy O‘zbekistonda so‘nggi bronza davri yangi yodgorligi” nomli izlanishlarida Tillabuloq yodgorligidagi arxeologik tadqiqotlarini sarhisob qildi[25]. Tillabuloq yodgorligi 2006 yilda Tohariston ekspeditsiyasi a‘zosi Sergey Bolelov tomonidan topilgan va so‘nggi bronza davri bilan davrlashtirish taklif etilgan. Ilk ekspeditsiyalar 2007 yil aprelda J.Ilyasov, M.Toyfer, E.Robberger, A.Kurbangaliyev, Sh.Shaydullayev, A.Shaydullayevlar tomonidan olib borilgan. Tadqiqotchi Tillabuloq sopol buyumlarini Sopolli madaniyatidan qadimiyroq deya davrlashtiradi va buning ildizini Marg‘iona yoki Shimoliy Afg‘onistondan izlash kerak deya uqtiradi. Vanihoyat 2016 yilda “Tillabuloq – so‘nggi bronza davri yodgorligi. To‘rt yillik izlanishlar sarhisobi” nomli tadqiqotida Tillabuloq yodgorligiga oid dala tadqiqoti xulosalarini umumlashtiradi.

Markaziy Osiyo bronza davri metall buyumlarini o‘rganishga ulkan hissa qo‘shgan Germaniya arxeologiya instituti ilmiy xodimi Steffen Kraus 2015 yilda “Afg‘onistonning qadimgi davr metall va qazilma mahsulotlari. Tadqiqotning birinchi yili[26]” maqolasini e‘lon qildi. Tadqiqotda Afg‘onistonning lapis lazurit, kumush, qalay, oltin kabi qazilma boyliklarga qadimdan ega ekanligi ilmiy yozma manbalar asosida yoritib beriladi. 2013 yilda Germaniya arxeologiya instituti Yevroosiyo bo‘limi olimlari Afg‘onistonda metall buyumlar bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazishgan. Tadqiqotda lazurit konlari taxminiy xaritasi tuzib chiqilgan(4-rasm). Lazurit toshining qadimgi makoni sifatida Afg‘oniston viloyati hisoblangan Badaxshon hududi tarixiy manbalarda o‘z aksini topgan[27]. Bu tadqiqotni Afg‘onistonning qadimgi davr metallurgiyasi mukammal holatda tasvirlangan tadqiqot desak mubolag‘a bo‘lmaydi. 2016 yilda muallif “Turmaniston, Gonurtepada metallurgiyaga oid tadqiqotlar[28]” nomli izlanishlarini e‘lon qiladi.

Yana bir Germaniya arxeologiya institute xodimi Mayk Toyfer ham Oks sivilizatsiyasini o‘rganishda alohida o‘rin egallaydi. Muallif 1999 yilda Sopolli madaniyatining Jarqo‘ton yodgorligidan topilgan sopol buyumlardagi tasvirlarga asoslanib, Andronovo madaniyati yodgorliklaridan topilgan sopol buyumlar bilan o‘zaro taqqoslaydi[29].

4-rasm. Lazurit konlari joylashuvi. Bronza davri.

Shuningdek, 2003 yilda “Bronza davrida So‘g‘d va Baqtriyaning madaniy aloqalari[30]”, 2005 yilda “Janubiy O‘zbekistonning so‘nggi bronza davri xronologiyasi[31]”, 2006 yilda “Janubi-g‘arbiy Tojikistonning bronza davri yangi yodgorliklari[32]”, 2007 yilda “Bronza davri O‘rta Osiyo va Eron dagi lolalar tasviri[33]”, 2008 yilda “Karimberdi yodgorligi tadqiqotlari hisoboti[34]”, 2009 yilda L.Pyankova va boshqalar bilan birgalikda “Tojikiston, Makonimor – bronza davri qabristonlari[35]”, 2012 yilda “Arava – indo-eroniyalar ixtirosimi? Tilshunoslik va arxeologiya o‘rtasidagi bog‘lik muammasi haqida[36]”, ayni shu yili “2009 yilda Gelot, Uchqun va Quduqda arxeologik tadqiqotlar[37]”, 2013 yilda “Karim Berdi (Janubiy Tojikiston). Arxeologik tadqiqotlar va Magnitometr o‘lchovlari 2008–2009[38]”, 2014 yilda “Janubiy Tojikistondagi Karim Berdi va Sarijar 2 yodgorliklaridagi qazishma ishlari natijalari[39]”, ayni shu yili “Gelot va Darnaychi nekropollaridagi bronza davri qabrlarini davrlashtirish muammasi[40]” kabi tadqiqotlarini Janubiy O‘zbekiston va Tojikistonning bronza davri yodgorliklarini o‘rganishga bag‘ishlagan.

Silviya Vinkelmann Baqtriya tarixini o‘rganishda alohida iz qoldirgan olim sifatida eslanadi. U ko‘p yillik izlanishlari natijasida 2013 yilda “Yaqin Sharq hayvon motiflarining bronza davri Murg‘ob-Baqtriya san‘atida o‘zgartirilishi[41]” nomli tadqiqotini e‘lon qildi. Olima Miloddan avvalgi 4 - 3 mingyillik boshlarida o‘ziga xos hayvonlarni o‘z ichiga olgan motiflarning qat‘iy shakli ya‘ni, motiflari Eron va Mesopotamiyada rivojlanganligini eslatib o‘tadi[42]. Bu motiflar eneolit davri

so'nggida Eron san'atining muhrlar va sopol buyumlar sohasida paydo bo'ladi. Bu motiflar "burgut va ilon", "ilonning tuyoqli hayvonga hujumi", "insonning ilon yoki sher tomonidan o'ldirilishi", "yirtqich hayvon tomonidan o'ralgan ayol", "qush odam yoki qush bilan o'tirgan holatdagi odam" va shu kabilardir. Ushbu motiflar bronza davriga kelib Turkmaniston va Afg'onistondagi yodgorliklarda paydo bo'ladi. S.Vinkelmanning tadqiqotida esa motiflarning sharqqa ko'chishi natijasida qanchalik o'zgarganligi muammosiga e'tibor qaratilgan. U 2014 yilda "Baqtriyada bronza davridan temir davrigacha "dinlar savdosi"[43]" nomli tadqiqotida Bronza davrida O'rta Osiyo va Eron o'rtasidagi dinlar o'zgarishi ya'ni ijtimoiy-iqtisodiy hayot vositalariga asoslanib xulosalar chiqarilgan. Natalya Vinogradova bilan birgalikda janubiy Tojikistondagi Gelot qabristonini tadqiq etish natijasida 2016 yilda "Gelot (Janubiy Tojikiston) qabristonidagi boy qabr" maqolasi Vena shaxridagi "Janubiy va Markaziy Osiyoning moddiy madaniyati" nomli konferensiyada ma'ruza qilingan. Gelot qabristonidagi qabr №2 qabridan boy topilmalar topilgan, antropologik jihatidan qabr ayol kishiga tegishli bo'lib, yoshi taxminan 40 yosh atrofida bo'lgan. Tadqiqotchilar qabrdagi skeletning bosh qismidan uchta lazurit munchoq va bitta oltin munchoq, skeletning chap qo'li yonidan bir dona oyna, oyna yonidan tosh muhr parchasi, chap oyoqning tovon qismida odamning tosh haykalchasi, o'n bitta yog'ochdan yasalgan g'ildiraklar, shimoli-g'arbiy qismida boshi ilgakka o'xshash bronza to'qnog'ich va boshqa bir qator buyumlar topilgan. Bu topilmalarni shakl jihatidan janubiy O'zbekistondagi Sopollitepa[44], Jarqo'ton[45], shimoliy Afg'onistondagi Dashli 1,3[46], janubiy Turkmanistondagi Gonur[47] va Namozgoh V davriga tegishli Oltintepa[48] yodgorliklari qabrlaridan topilgan idishlar bilan taqqoslash mumkin. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, Bronza davrida qadimgi Baqtriya, Marg'iyona, Markaziy Eron (Shahdad) va Balujiston (Mergar VIII) hududlarida eron va mahalliy urf-odatlarni birlashtirgan sharqona sivilizatsiyalar yuzaga keladi.

Bronza davridagi Margiana va Baqtriya muhrlari ko'plab afsonaviy mavjudotlarni namoyish qilgan. Ularning ba'zilar o'zida Eron ikonografiyasini aks ettirgan bo'lsa, ba'zilar boshqa hududda uchramaydigan uslubda namoyon bo'lgan. Bu motiflar orasida yovvoyi soch-soqolli inson yuzi tasviri tez-tez uchrab turadi. Ammo hanuzgacha bu motiflarning semantik ma'nolari aniq emas. S.Vinkelmanning tadqiqotining cho'qqisi deya e'tirof etiladigan 2016 yilda e'lon qilgan "BMAK muhrlaridagi yoovoyi sochli ilon-odam haqida ayrim mulohazalar[49]" nomli tadqiqoti ayni shu mavzuga bag'ishlangan. Insonning yuzi to'la va bo'rtiq, to'g'ri burun va aylana burun teshiklari, dumaloq va yarim aylana quloqlar, ajoyib yovvoyi soch va soqolli ko'rinishda tasvirlangan. Ba'zida esa yuz qismi ilonlar bilan qorishiq holda umumlashtirib tasvirlangan. Bu kabi inson yuz tasvirlari V.I.Sarianidi tomonidan Gonurtepaning № 1235 va 2790 qabrlaridan topilgan tosh muhr tamg'alarida

uchraydi[50]. Bu topilma qadimgi Sharq olamida tez-tez uchraydi va bu kabi tadqiqotlar Eronning Kermon viloyatiga tegishli bo'lgan Jalolobod yodgorligidagi silindr muhrlarda o'z aksini topgan[51].

XULOSA

Germaniya arxeologiya instituti ilmiy xodimi Elis Luna shimoliy Baqtriyadagi bronza davri yodgorliklarini tadqiq etishda faol qatnashgan arxeologlardan biri. U 2013 yilda Jarqo'ton yodgorligidagi qazishmalardan so'ng fransuz Bendezu Sarmiento bilan hamkorlikda "Jarkutan 3 nekropoli (O'zbekiston)dan Bronza davri sopollarini o'rganish: yangi tipo-xronologik yondashuv[52]" nomli tadqiqotini e'lon qildi. Unda Sopolli madaniyatining davrlashtirilishi haqida so'z borib, bir guruhlar arxeologlar tomonidan e'lon qilingan[53] quyidagi xronologiya hali hamon aniq emasligi tanqid qilinadi:

- Sopolli davri
- Jarqo'ton davri
- Ko'zali
- Mo'lali
- Bo'ston.

Bu xronologiya keyinchalik M.Toyfer tomonidan yanada to'ldirilgan[54]:

- So'nggi bronza Ia (Sopolli);
- So'nggi bronza Ib (Jarqo'ton);
- So'nggi bronza IIa (Mo'lali-Bo'ston);
- So'nggi bronza IIb (Ko'zali); shu tariqa Ko'zali bosqichini oxiriga qo'yadi.

Bu oxirgi davrlashtirish boshqa arxeologlar tomonidan rad etilgan bo'lib, ular oldingi ketma - ketlikning haqiqiylikini talab qilishadi[55]. Tadqiqotda bu bosqichlarning har birining davomiyligi qancha? Biz har bir davr oralig'ini aniq ajrata olamizmi? Bu xronologik ketma-ketlik to'g'rimi? - kabi savollarga javob izlangan. Elis Lena keyin ham bir qator tadqiqotlarini e'lon qildi. Bular: "Jarqo'ton sopollari va xronologiyasi: Sopolli madaniyati davrlashtirilishini qayta ko'rib chiqish (O'zbekiston, mil.avv 2100-1500 yillar)[56]", "Oks sivilizatsiyasining xotimasini yangicha baholash: jamiyatdagi o'zgarishlarni ko'rib chiqish (Markaziy Osiyoning janubi, mil.avv 1750-1500/1400)[57]", "Miloddan avvalgi II mingyillikning birinchi yarmi mobaynida Oks sivilizatsiyasining nihoyaga yetishi va qo'shni jamiyatlar bilan o'zaro aloqalardagi roli[58]" kabilardir.

Tadqiqotdan shunday xulosaga kelish mumkinki, Oks sivilizatsiyasi bronza davrida Marg'iyona va shimoliy Baqtriyada gullab-yashnagan. Uning bu davrdagi o'z qo'shnilar bilan aloqalari xususida nemis arxeologlari S.Vinkelmann va Stefen Kraus

muhrlar va metall buyumlar tahlili asosida yetarli xulosalarni berishgan. D.Xaff va uning shogirdi Kay Kaniut, Elis Lenalarning tadqiqotlari esa shimoliy Baqtriya bronza davrida Oks sivilizatsiyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida o‘zining moddiy madaniyati bilan qadimgi davr tarixini o‘rganishda alohida iz qoldirgan.

Adabiyotlar

1. D. Huff, Džandaulat-Tepe und Džarkutan (Usbekistan). Archäologischer Anzeiger 1995, 792-794.
2. D. Huff, Deutsch-usbekische Ausgrabungen auf dem Džandaulattepe und in Džarkutan, Südbusbekistan, 1993-1995. Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 18, 1997, 83-95.
3. D. Huff. Džarkutan. Archäologischer Anzeiger 1998, F 668-670.
4. D.Huff, 2000. Tempel oder Palast? Dscharkutan — Monumentalbauten und Siedlung im bronzezeitlichen Baktrien, in: Kyrieleis, H. (ed.), Archäologische Entdeckungen. Die Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts im 20. Jahrhundert. Mainz: 115-118.
5. D. Huff. Džarkutan. Archäologischer Anzeiger 2000, F 659-660.
6. D. Huff. Djarkutan. Archaeological research on Tepe M. O'zbekiston moddiy madaniyati tarixi 31, 2000, 58-69.
7. Huff, D. (2001) 'Bronzezeitliche Monumentalarchitektur in Zentralasien'. In Eichmann, R. and Parzinger, H. (eds), Migration und Kulturtransfer. Der Wandel vorder- und zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. Vorchristlichen Jahrtausend, 181-198. Bonn
8. Huff, D., Pidayev, C. and Chaydoullayev, C., 2001. Uzbek-German archaeological researches in the Surkhan Darya region, in: Leriche, P., Pidaev, S. and Gelin, M. (eds.), La Bactriane au carrefour des routes et des civilisations de l'Asie Centrale. Termez et les villes de Bactriane-Tokharestan. Paris: 219-233.
9. K. Kaniuth, Metallobjekte der Bronzeweit aus Nord-Bakurlen. Urigodnickte Dissertation (Münster 2000)
10. K. Kaniuth/M. Teufer, Zur Sequenz des Gräberfeldes von Rannij Tulchar und seiner Bedeutung für die Chronologie des spätbronzezeitlichen Baktrien. Archäologische Mittel: lungen aus lian und Turan 33, 2001, 89-113
11. А. М. Мандельштам, Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане. МИА 145 (Москва-Ленинград 1968),
12. A.Kurbonov. The First Altars of Central Asia of Bronze Age. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Volume 5 Issue 5, July-August 2021

13. Kaniuth, K. (2006) Metallobjekte der Bronzezeit aus Nord-Baktrien. Mainz.
14. Kaniuth, K. (2007) The metallurgy of the late bronze age Sapalli culture (southern Uzbekistan) and its implications for the 'Tin question. *Iranica Antiqua*, vol. XLII, 2007 doi: 10.2143/IA.42.0.2017869
15. MUHLY, J.D., 1973. Copper and Tin. The distribution of mineral resources and the nature of the metals trade in the Bronze Age, *Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences* 43: 155-535. —, 1995. Mining and metalwork in Ancient Western Asia, in: Sasson, J. (ed.), *Civilizations of the Ancient Near East*. New York: 1501-1521. PIGOTT, V.C., —, 1999a. The archaeometallurgy of the Asian Old World. Introductory comments, in: Pigott, V.C. (ed.), *The archaeometallurgy of the Asian Old World*. Philadelphia: 1-13. —, 1999b. The development of metal production on the Iranian Plateau: An archaeological perspective, in: Pigott, V.C. (ed.), *The archaeometallurgy of the Asian Old World*. Philadelphia: 73-106. GIUMLIA-MAIR, A. and LO SCHIAVO, F. (eds.), 2003. The problem of early tin / Le problème de l'étain à l'origine de la métallurgie. BAR IS 1199. Oxford. WEEKS, L.R., —, 2004. Early metallurgy of the Persian Gulf. Technology, trade, and the Bronze Age world. Boston.
16. Larsen, M.T., 1987. Commercial networks in the Ancient Near East, in: Rowlands, M., Larsen, M. and Kristiansen, K. (eds.), *Centre and periphery in the Ancient World*. Cambridge: 47-56. MUHLY, J.D., 1995. Mining and metalwork in Ancient Western Asia, in: Sasson, J. (ed.), *Civilizations of the Ancient Near East*. New York: 1501-1521.
17. Kaniuth, K. (2007) The metallurgy of the late bronze age Sapalli culture (southern Uzbekistan) and its implications for the 'Tin question. *Iranica Antiqua*, vol. XLII, 2007 doi: 10.2143/IA.42.0.2017869
18. Kaniuth, K. (2007) 'Tilla Bulak 2007. Bericht über die erste Kampagne'. *Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan* 39: 31-47.
19. Kaniuth, K. (2009) 'Tilla Bulak 2008. Vorbericht zur zweiten Kampagne'. *Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan* 41: 75-96.
20. Kaniuth, K. (2010) 'Tilla Bulak 2009. Vorbericht zur dritten Kampagne'. *Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan* 42: 129-163.
21. SH.B. SHAYDULLAEV, D RAKHIMOV K. 2003: "Jarkuton 2002" - Archeological Researches in Uzbekistan ..., 2002
22. A.Shaydullaev. Сополли маданияти глиптикаси ва сфрагистикаси Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2017.
23. S. Baghestani 1997, Metallene Compartimentsiegel aus OstIran, Zentralasien und Nord-China. *Archäologie in Iran und Turan* 1 (Rahden 1997).

24. K.Kaniuth 2006, Metallobjekte der Bronzezeit aus Nord-Baktrien. *Archaologie in Iran und Turan* 6 (Mainz 2006).

25. K.Kaniuth. A New Late Bronze Age Site In Southern Uzbekistan *South Asian Archaeology* 2007. Proceedings of the 19th International Conference of the European Association of South Asian Archaeology Ravenna, Italy, 2–6 July 2007. Volume I: Prehistoric Periods. Archaeopress and the individual authors 2013

26. S.Kraus.2015. Early mining and metal production in Afghanistan: The first year of investigations. Page 199-229.

27. Brown 1991, Lapis Lazuli and its Sources in Ancient West Asia. *Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies* 22, 1991, 5–13. M. Casanova, *Le Lapis-Lazuli dans l'Orient Ancien. Production et Circulation du Néolithique au IIe Mille'naire AV. J.-C.* Documents Pre'historiques 27 (Paris 2013). G.Herrmann, *Lapis Lazuli: The Early Phases of Its Trade. Iraq* 30, 1968, No. 1, 21–57.

28. S.Kraus. 2016. Metallurgical investigations at Gonurtepe, Turkmenistan. *Transactions of Margiana Archeological Expedition. Volume 6, Moscow, 257-264.*

29. M.Teufer. 1999 Ein Scheibenknebel aus Dzarkutan.Suduzbekistan. Berlin, 69-141.

30. M. Teufer,2003. Kulturkontakte zwischen Sogdien und Baktrien am Beginn der Spä'tbronzezeit. Dargestellt am Grab von Zardc'a Chalifa. *Mitteilungen der Gesellschaft fu'r Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte* 24, 2003, 121–140.

31. M.Teufer 2005 The Late Bronze Age chronology of Southern Uzbekistan. A reanalysis of the funerary evidence. In U. Franke-Vogt/H. J. Weisshaar (Hrsg.), *South Asian Archaeology 2003. Proceedings of the Seventeenth International Conference of the European Association of South Asian Archaeologists (7–5 July 2003, Bonn) (Aachen 2005)* 199–209.

32. M.Teufer and etc.2006, Neue bronzezeitliche Funde aus Su'dwest-Tadz'ikistan. 2071842 AMIT Band 38/2006.

33. M.Teufer, 2007, Zu bronzezeitlichen Tulpendarstellungen in Zentralasien und im Iran.Berlin.2007.

34. M,Тойфер, 2008, Отчет о работах на памятнике Карим Берды в 2008 году, Археологические работы в Таджикистане,Выпуск XXXIV.

35. Von Ljudmila T. P'jankova und etc. 2009. Das bronzezeitliche Gra'berfeld von Makonimor, Tadz'ikistan. *Archa'ologische Mitteilungen aus Iran und Turan* Band 41 2009.

36. M.Teufer.2012, Der Streitwagen: eine „indo-iranische“ Erfindung? Zum Problem der Verbindung von Sprachwissenschaft und Archa'ologie. *Archa'ologische Mitteilungen aus Iran und Turan* Band 44 * 2012

37. M.Teuffer and etc. 2012, Археологические исследования в Гелоте, Учкуне и Кудуке в 2009 году. Археологические работы в Таджикистане, Выпуск XXXIV.
38. M.Teuffer. 2013. Karim Berdy (Su'd-Tadz'ikistan). *Archäologische Forschungen und Magnetometermessungen 2008–2009*,
39. M.Teuffer. 2014, Результаты раскопок на памятниках Сариджар 2 и Карим Берды в южном Таджикистане, Археологические работы в Таджикистане, Выпуск XXXVII.
40. M.Teuffer. 2014, К вопросу об абсолютной датировке погребений Бронзового века с некрополей Гелот и Дарнайчи, Археологические работы в Таджикистане, Выпуск XXXVII. стр, 110-119
41. S.Winkelmann. 2013. Transformation of Near Eastern animal motifs in Murghabo-Bactrian Bronze Age art. *Animals, Gods and Men from East to West Papers on archaeology and history in honour of Roberta Venco Ricciardi. BAR International Series 2516.* 47-64.
42. S.Winkelmann 2003, *Seals of the Oasis. From the Ligabue Collection. With an introduction by Pierre Amiet (Venice 2003).*
43. S.Winkelmann. 2014. "Trading religions" from bronz age Iran to Bactria. *Religions and trade. Leiden-Boston.* 199-230.
44. Askarov, Achmadali Askarovich. 1973. *Sapallitepa. Tashkent.*
45. Shirinov, T., and S. Baratov. 1997. 'Bronzezeitliche Grabstätten aus der Nekropole Dzarkutan 4 C (Süd-Uzbekistan)' *Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 29: 65-120.* Askarov, Akhmadali Askarovich, and Buribaj Nisanbaevich Abdullaev. 1983. *Dzharkutan. Tashkent.*
46. Francfort, Henri-Paul. 1989. *Fouilles de Shortughai. Recherches sur l'Asie Centrale protohistorique. Paris.*
47. Sarianidi, Viktor Ivanovich. 2007. *Necropolis of Gonur. Athens.*
48. 2005. *Khronologiya epokhi pozdnego eneolita - sredney bronzy Sredney Azii (pogrebeniya Altyn-depe)*
49. S.Winkelmann, 2016, Some thoughts about the wild haired snake-man on ВМАС- seals. *Труды Маргианской Археологической Экспедиции Том 6. Page 482-491*
50. Sarianidi V.I. *Myths of Ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets. Moscow, 1998. 336 p.*
51. Ascalone E. *Cultural interactions among Mesopotamia, Elam, Transelam and the Indus Civilization: The evidence of a cylinder stamp seal from Jalalabad (Fars) and its significance in the historical dynamics of South-East-Iran // Proceedings of the 4th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East. Vol. 1. The reconstruction of environment: Natural resources and human interrelations through*

time. Art history: Visual communication / Ed. Hartmut Kühne. Wiesbaden: Harrassowitz, 2008. P. 254–275. Winkelmann S. Trading religions from Bronze Age Iran to Bactria // Trading religion: Religious Formation, Transformation, and Cross-Cultural Exchange between East and West, Dynamics in the History of Religions / Eds. P. Wick, V. Rabens. Leiden, 2014. P. 199–229.

52. Élise Luneau, Julio Bendezu-Sarmiento, 2013, Étude des céramiques de l'âge du bronze de la nécropole 3 de Dzharkutan (Ouzbékistan) : nouvelle approche typochronologique. L'archéologie Française En Asie Centrale Nouvelles recherches et enjeux socioculturels.Paris.Page 283-317.

53. Askarov,A,A. 1977 Drevnezemledel'českaâ kul'tura bronzovogo veka Ūžnogo Uzbekistana [La culture agricole ancienne de l'âge du bronze du sud de l'ouzbékistan], Tashkent, Fan. 1983 Dzharkutan, tashkent, Fan. 1993 Rannâ gorodskâ kul'tura epohi bronzy ũga Srednej Azii [La culture urbaine ancienne de l'âge du bronze du sud de l'asie centrale], Samarkand.

54. M.Teufer. 2005 « the Late Bronze age Chronology of Southern uzbekistan. a reanalysis of the Funerary evidence », in u. Franke-Vogt, h.-J. WeiSShaar, South Asian Archaeology 2003, aachen Linden Soft, p. 199-209.

55. Avanesova N.A. 2007 «relative und absolute Chronologie agrarischer Fundorte der Spätbronzezeit in Südwest-tadzikistan», Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 39, p. 61-89. Vinogradova N.M. 2007 « relative und absolute Chronologie agrarischer Fundorte der Spätbronzezeit in Südwest-Tadžikistan », Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 39, p. 49-59.

56. Elise Luneau, Julio Bendezu-Sarmiento, Samariddin Mustafakulov.2014, Ceramics And Chronology At Dzharkutan: A Revision Of The Periodization Of The Sapalli Culture (Uzbekistan, C. 2100-1500 Bc). Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 30 April – 4 May 2012, University of Warsaw.

57. Elise Luneau, 2015, A new assessment of the end of theOxus civilization (Southern Central Asia,CA. 1750-1500/1400 BCE): overview of the transformations of the society. BAR international series. 303-309.

58. Elise Luneau, 2016, The fall of the Oxus civilization and the role of exchanges with neighbouring societies during the first half of the second milleunium BCE. South Asian archeology and art. Volume I. Page 169-185.